

ANJIR DARAXTINING GULLASHI, CHANGLANISH USULI HAQIDA MA'LUMOT: ANJIR ISTE'MOL QILISHDAGI SHUBHALAR O'RINLIMI?

Lobar Xalilova Umarovna

Navoiy davlat pedagogika instituti "Biologiya o'qitish metodikasi" yo'nalishi
magistranti

Annotatsiya: Keng tarqalgan qayta o'rmonlarni tiklash uchun urinishlar iqlim o'zgarishi muammolari, yashash hududlarni yo'qolishini qisqartirish va bio xilmaxillik uchun asosiy yechim- daraxtlar o'tqazishdir. O'rmonlar qisqarishidan paydo bo'lgan quruqlikni qayta ortga qaytarish uchun anjir daraxtlari mazkaziy o'rinda turishini izlanishlar ko'rsatib bo'ldi.

Kalit so'zlar: blastofoga, simbioz, chang, lichinka, evolyutsion moslanish, ficain, geode.

Asosiy qism: Anjirning ajoyib ta'midan tashqari uning ajralib turadigan xususiyatlari ham bisyor. U nafaqat meva, balki uning teskari tuzilgan mikro gullari o'ziga xos gullaydi. Har bir anjirda aniqki, sharsimon yashirin gullar bo'lib, o'simlik ko'payishi uchun ular changlatilinishi kerak. Yovvoyi anjir gulining geodesi (kichik kirish yo'li) changlanish uchun yuqori ixtisoslashgan. Anjir va changlatuvchi ari (blastofoga) orasidagi kuchli, murakkab munosabat diqqatga sazovordir. Biz anjirni uchratganda unga meva deb baho berishga o'rganganmiz biroq bu ko'z oldimizdagi meva emas shunchaki niqoblanish. Umuman bu meva emas biroq, bu nozik va yuzlab kichik gullar to'plangan markazning noxsimon poya ichida gullashidir. Kesib ochilgan anjirda va yorqin rangli egri-bugri yo'llarda yakka gullar va tishlaganda g'ichirildigan bo'lakchalarni va urug'larni har bir gulda ko'rish mumkin. Sababi yovvoyi anjirlar aslida o'simlikning gullaridir va ular meva emas. O'simlik ko'payishiga ko'ra bu gullarga changlantirilish zarur. Biroq changlanish uchun anjirning ichki gullariga biror bir qisqa chang qo'ndirish usuli imkonsiz. Faqatgina bir kichik muhim mehmon qodir mas'uliyatli vazifani olishga va bu hasharot anjir arisi. Bu mitti hasharot anjirni changlantirish xizmatini ko'rsatib unga hayot beradi va o'z navbatida har bir anjir ularni xavfsizlik va tuxumlarini ochishda yosh vakillarini o'stirishda turar joy bilan ta'minlaydi. 850dan ortiq anjir o'simliklarining o'ziga xos alohida moslashgan ari turlari bor va bu ularga turni so'f holda saqlash imkonini beradi. Bu jarayon tahmin qilinadiki, o'simlik va arilar tasodifan duch kelganlar. Gullar o'simlik tashqarisidan ichki tarafga paydo bo'lishga

moslashgan, gulli to‘plam shakli ya’ni biz bugun bilgan shaklga kirgan. Anjir daraxti uchun bu evolyutsion moslanish birdaniga ko‘proq gullarning monogamik changlanishiga imkon yaratgan. Uzoq bo‘lmagan muddat arilardan tashqari boshqa mavjudotlar shamol, qush, ko‘rshapalaklar o‘simlik changlanishida yordamchilik qilishgan. Tanasiga changni surib dunyo bo‘ylab bu gullarni tarqatishgan, bu gullarni ko‘proq chidamli va 2 tomonlama munosabatga kirishishga majbur qilgan. Qachonki yovvoyi anjir changlanganda faqat sherik arilar uchun maxsus o‘ziga xos hid chiqaradi. Urg‘ochi ari bunday anjirlardan biriga yetishi uchun, igna o‘lchamidagi anjirning tubiga kirish uchun o‘z yo‘lini qazadi. Hamisha ari bu ishni amalga oshiradi, u shunday yuksak ishni sodir etishga moslashgan. U qimirlab o‘zi ochgan tor teshikdan ichkariga intiladi, uning qanotlari va mo‘ylovlari sinadi, ucholmaydigan holatga keladi, U keyinchalik anjir ichida o‘zining 2 kunlik qolgan hayotini yashaydi.

Anjirning mitti ko‘p gullari ichida ona ari halok bo‘lishidan oldin tuxum qo‘yish uchun ishlaydi. Anjir kimyoviy jihatdan tuxumlarni har birini aniqlay oladi huddi hisoblayotganday gullar ichida va o‘simlik to‘qimasini ishlab chiqarib tuxumlar atrofini qoplab javob beradi. Bu lichinkani paydo bo‘lgandan boshlab ovqat bilan ta’minlaydi.

Keyingi bir necha hafta davomida tuxumlar rivojlanadi va erkaklari birinchi bo‘lib ochib chiqadi. Umuman voyaga yetgan arilarga o‘xshamaydi, qanotsiz va qurtga o‘xshah tanasi, erkaklari faqat bir vazifaga egadirlar ya’ni urg‘ochi lichinkalarni tuxumdan chiqqach urug‘lantirishga. Urug‘lantirishdan keyin urg‘ochi va erkaklari o‘zlaring jag‘laridan foydalanib anjirning etli qismini tishlab o‘zlarining urg‘ochi sheriklariga yo‘l ochadilar. O‘zlarining hayotiy vasifasini yakunlash uchun urg‘ochi arilar anjirning ichkari chuqur qismiga o‘lish uchun o‘rmlab kiradi.

So‘ng urg‘ochi o‘z yo‘lini yangi anjirning ichki qorong‘u kovakiga arilar quradilar. Ular keltirish orqali o‘zi bilan o‘zi tug‘ilgan anjirning changlarini o‘zlarining yangi uyasini changlatadilar. Va jarayon yana yangidan boshlanadi.

Simbiotik munosabat butun tabiat bo‘ylab topila oladi. Bu usulda gullaydigan o‘simliklar o‘z changlatuvchilarini nektar yoki chang shaklidagi oziq bilan ta’minlaydilar. Evaziga changlatuvchilar changni tarqalishini osonlashtiradilar va o‘simlikning ko‘payishini ta’minlaydilar. Avstraliyalik ekolog Nigel Tucker aytganidek: “Anjirlar va arilar umumiy majburiyatli munosabatga egadirlar” Ularning

bir biriga moslashuvi shakllanish va xulqiy jihatlarni “bir-biriga qattiq bog‘liqligidagi” biologik jarayon sifatida tadrijiy rivojlanishni boshdan kechirgan.

Xulosa: Haqli savol tug‘iladiki, biz bundan kelib chiqadiki arilar chiqib ketolmagan anjirni iste‘mol qilmoqdamizmi? Va yana bir noodatiy holat anjir pishganda “ficin” deb nomlanuvchi zararli ferment chiqarishi, ichkaridagi arilarning hazm qilishida oziqlanish uchun, ularni olib tashlab iste‘mol qilishning iloji esa yo‘q. Savdo uchun o‘stirilayotgan o‘simliklar odatda changlatishsiz partenogenetik yetishtiriladi xuddiki urug‘siz anjirlar o‘stirishdek. Ba‘zi anjirlarning partenogenetik navlari yaratilgan ular changlatilmaydi misol uchun 90% Amerikalik aholi iste‘mol qiladigan Kaliforniya anjiri *Ficus carica*. O‘zbekistondagi barcha anjir turlari partenogenetik, arilarsiz ko‘payadi..

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Agrobank 100 kitob to‘plami (63-kitob Anjir yetishtirish) Toshkent 2021
2. Ostanoqulov T.E., Narziyeva S.X., G‘ulomov B.X. Myevachilik asoslari. Toshkent: Taffur bo‘stoni nashriyoti, 2011 y.
3. Ribakov a.a., Ostrouhova S.a. O‘zbyekiston myevachiligi. Toshkyent: Iqtisod moliya nashriyoti, 1981 y.
4. Boqiyev D., Xo‘janazarov O‘. Umumiy dehqonchilikdan laboratoriya ishlari va amaliy mashg‘ulotlar. Toshkyent: Sharq, 2010 y.